
ESTUDO SOBRE A QUALIDADE DE SOFTWARE E SEUS CUSTOS NO SETOR DE LOGÍSTICA

Study on Software Quality and Its Costs in the Logistics Sector

Vinicius de Souza Leme¹

Gabriel Gustavo Adolfo²

Adani Cusin Sacilotti³

RESUMO

A qualidade do software é um elemento crucial em todo projeto de desenvolvimento, exercendo influência significativa tanto no desempenho operacional quanto na satisfação do usuário final. A alocação de recursos para aprimorar a qualidade do software não apenas resulta em economias a longo prazo, mas também consolida a imagem da empresa, eleva a confiança dos clientes e fortalece a competitividade no mercado. Em um contexto cada vez mais digital e voltado para as necessidades do cliente, a qualidade do software emerge como um fator estratégico diferenciador para as organizações, especialmente em setores altamente competitivos, como o financeiro, o de saúde e o de tecnologia. O presente estudo tem como objetivo fundamentar os investimentos na qualidade do software, utilizando a logística como um caso exemplificativo, por meio da aplicação da metodologia de pesquisa científica.

Palavras-chave: Qualidade, Custo, Logística, Software.

ABSTRACT

The quality of software is a fundamental aspect in any development project, with significant impacts on both operational performance and end-user satisfaction. Investing in software quality not only reduces long-term costs but also strengthens the company's reputation, increases customer confidence, and drives competitiveness in the market. In an increasingly digital and customer-oriented scenario, software quality has become a strategic differentiator for organizations, especially in highly competitive sectors such as finance, healthcare, and technology. The aim of this article is to justify the costs of investing in software quality using scientific research methodology.

Key-words: Quality, Cost, Logistics, Software.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As discussões relativas à qualidade do software remontam ao início da década de 1960, período no qual o desenvolvimento de sistemas computacionais ainda se encontrava em estágio embrionário, carecendo de ferramentas capazes de oferecer suporte adequado aos programadores.

Conforme apontado por Sommerville (2011), as soluções desenvolvidas nessa época apresentavam baixos níveis de desempenho, confiabilidade reduzida, dificuldade de manutenção e escassa reutilização de código. Tais limitações estimularam a formulação de métodos sistemáticos

¹ Graduando, FATEC, vinicius.leme2@fatec.sp.gov.br

² Graduando, FATEC, gabriel.adolfo@fatec.sp.gov.br

³ Mestre, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/1946752186834343>, <https://orcid.org/0009-0001-3845-7036>;

voltados à gestão da qualidade, contribuindo de maneira significativa para o aprimoramento dos produtos desenvolvidos.

Apesar dos progressos técnicos observados ao longo das últimas décadas, ainda há resistência por parte de determinadas organizações quanto à destinação de recursos à melhoria da qualidade de seus sistemas. Argumenta-se, frequentemente, que tais investimentos implicam custos elevados e potenciais perdas na lucratividade. Em decorrência disso, é comum que se opte por soluções financeiramente mais acessíveis, ainda que comprometam o desempenho ou a robustez dos sistemas.

Outro aspecto relevante está associado à gestão de recursos humanos. Muitas corporações, além de subinvestirem em tecnologias, mantêm equipes enxutas ou compostas por profissionais sem a qualificação técnica necessária. Essa carência impacta negativamente a eficiência dos processos de desenvolvimento, dado que tais equipes tendem a apresentar limitações no domínio de tecnologias emergentes, dificultando tanto a produção de soluções de alta qualidade quanto o cumprimento de prazos contratuais.

Diante desse panorama, este trabalho tem como objetivo central investigar, sob a perspectiva técnico-gerencial, o conceito de qualidade de software, bem como apresentar argumentos que evidenciem os benefícios estratégicos do investimento nessa dimensão, com ênfase no setor logístico. Considerando a crescente complexidade e o dinamismo desse setor, torna-se imperativo assegurar que os sistemas utilizados operem com elevado padrão de qualidade, de modo a evitar disfunções operacionais que comprometam a integridade da cadeia de suprimentos.

1.1 Qualidade de Software

A temática da qualidade é uma das mais relevantes no domínio da engenharia de software, figurando ao lado da segurança e da manutenibilidade como pilar essencial no desenvolvimento de soluções contemporâneas. Como salientam Fenner *et al.* (2021), as demandas atuais impõem um novo paradigma de excelência, em que os sistemas devem apresentar elevada complexidade técnica aliada à confiabilidade e à performance dos produtos finais.

Nesse contexto, organismos normativos como a ISO e a ABNT instituíram diretrizes voltadas à padronização da qualidade em engenharia de software. A ISO, por exemplo, estabeleceu as normas 9126 e posteriormente a 25010, que definem atributos essenciais para a avaliação de sistemas computacionais. No Brasil, a ABNT atua por meio de um subcomitê técnico, responsável por desenvolver normas adaptadas à realidade nacional (ABNT, 2024).

Adicionalmente, destaca-se a adoção do modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), o qual estabelece boas práticas estruturadas em cinco níveis de maturidade — Inicial, Gerenciado, Definido, Quantitativamente Gerenciado e Otimizado. Organizações que implementam esse framework tendem a alcançar níveis superiores de eficácia, confiabilidade e eficiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas (FENNER *et al.*, 2021 *apud* SANTOS, 2016).

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A presente investigação adota uma abordagem qualitativa de natureza exploratória, articulando a revisão sistemática da literatura com a análise documental de estudos de caso voltados à adoção de sistemas de software no contexto logístico.

A etapa de revisão bibliográfica abrangeu a análise de produções científicas, obras de referência e relatórios técnicos publicados na última década, com ênfase em temas como qualidade de software, engenharia de software, custos associados à tecnologia da informação e aplicações de sistemas em cadeias logísticas. Foram utilizadas bases de dados consagradas como IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO e Google Scholar, a partir da combinação de termos-chave como *software quality*, *logistics software*, *quality costs* e *supply chain management systems*.

Complementarmente, foram examinados documentos produzidos por instituições de referência e de relatos técnicos sobre a implantação de sistemas logísticos em organizações de diversos segmentos e dimensões. O foco recaiu sobre os impactos financeiros de falhas sistêmicas e os ganhos obtidos após a introdução de práticas voltadas à elevação da qualidade dos sistemas.

3 RESULTADOS

3.1 Tecnologias Aplicadas à Logística

No setor logístico, foram evidenciadas cinco tecnologias cuja eficiência operacional está diretamente condicionada à qualidade dos sistemas utilizados:

I. Enterprise Resource Planning (ERP): A implementação de soluções ERP com elevados padrões de qualidade resultou em ganhos expressivos, como a elevação da integração com fornecedores em 25% e a redução de 15% em despesas administrativas.

II. Warehouse Management System (WMS): Conforme análise de Martins (2023), a utilização do WMS mitigou erros relacionados ao excesso de intervenção manual, ao automatizar e padronizar os processos de armazenagem.

III. Transport Management System (TMS): Sistemas com desempenho otimizado e elevada confiabilidade proporcionaram uma redução média de 8 a 15% nos custos logísticos, por meio do planejamento de rotas mais eficientes e do aproveitamento estratégico dos veículos.

IV. Radio Frequency Identification (RFID): A integração eficaz da tecnologia RFID com outros sistemas logísticos possibilitou uma redução de aproximadamente 30% no tempo de identificação de produtos, além da diminuição de 40% nos erros de inventário.

V. Electronic Data Interchange (EDI): Uma tecnologia baseada na comunicação entre empresas individuais usando a internet, possivelmente por intermédio de um terceiro, onde ambas as empresas enviam e recebem avisos de embarque, faturas, ordens de compra ou cancelamento, notas fiscais

3.2 Os custos da má qualidade de software

Segundo levantamento de Krasner (2021), os prejuízos causados por softwares com deficiências de qualidade nos Estados Unidos alcançaram, em 2020, a cifra de dois trilhões de dólares. Esse valor abrangeu custos decorrentes de falhas operacionais, insucessos em projetos de TI e manutenção de sistemas legados.

Figura 1: Custo de software de qualidade pobre em 2020 nos Estados Unidos.

Fonte: Krasner (2021).

Entre os principais pontos críticos, destaca-se a vulnerabilidade em cibersegurança. A pesquisa de Krasner (2021), que analisou o período entre 2019 e 2020, evidenciou o aumento de ataques cibernéticos, incluindo sequestros de sistemas (*ransomware*), vazamentos de dados e invasões de redes.

Dados compilados pela Embroker (2019) mostram que, entre 2015 e 2021, os custos associados a crimes cibernéticos no mundo aumentaram de 3 trilhões de dólares para 6 trilhões e de que a perspectiva é de que este valor aumente no ano de 2027 em até 24 trilhões de dólares.

Figura 2: Custos causados por crimes cibernéticos no mundo entre 2015 e 2021.

Fonte: Embroker (2019).

Outra questão alarmante refere-se aos sistemas legados. Devido aos custos elevados de substituição, muitas empresas mantêm em operação softwares obsoletos. No entanto, essa prática resulta em um ônus contínuo para as organizações, especialmente em termos de manutenção. Estimativas de Krasner (2021) apontam que aproximadamente 75% dos investimentos em TI nos Estados Unidos são direcionados à manutenção desses sistemas, sendo que dois terços desse montante configuram desperdício de recursos.

4 DISCUSSÃO

Os achados desta pesquisa destacam a relevância estratégica da qualidade de software no escopo das operações logísticas. A relação entre investimentos preventivos e redução de custos operacionais reforça a necessidade de revisão da visão ainda predominante em algumas organizações, que veem os gastos com qualidade apenas como despesas adicionais.

A análise dos sistemas ERP, WMS, TMS e RFID mostra que a qualidade de software exerce influência direta na interoperabilidade e na eficiência desses sistemas, os quais operam de forma interdependente em ambientes logísticos. Nesse sentido, a baixa qualidade em qualquer um dos componentes pode comprometer o desempenho do ecossistema como um todo, potencializando falhas sistêmicas.

A aplicação do modelo CMMI representa uma alternativa eficaz para o amadurecimento dos processos de desenvolvimento. No entanto, sua implementação exige não apenas mudanças técnicas, mas também transformações culturais e organizacionais — aspectos que podem representar entraves, sobretudo para empresas de pequeno e médio porte.

Os dados apresentados pelo CISQ corroboram a tese de que estratégias proativas, voltadas à prevenção de falhas por meio da qualidade, são financeiramente mais eficazes que abordagens reativas. Essa lógica alinha-se aos fundamentos da gestão da qualidade aplicados em setores industriais tradicionais, cuja adaptação ao contexto de desenvolvimento de software apresenta grande potencial de retorno.

No setor logístico, onde o tempo, a precisão e a confiabilidade são variáveis críticas, falhas sistêmicas podem desencadear efeitos em cascata que comprometem toda a cadeia de suprimentos. Diante disso, a busca pela excelência em software ultrapassa o plano técnico, assumindo um papel estratégico na manutenção da competitividade e da resiliência operacional das empresas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos permitem inferir que os recursos destinados à qualidade de software representam um investimento com retorno superior aos custos derivados da utilização de sistemas tecnicamente deficitários ou ultrapassados. Ainda que o estudo de Krasner (2021) tenha sido realizado em um cenário norte-americano, seus achados fornecem importantes subsídios para análises em outros contextos, inclusive o brasileiro, devido à aplicabilidade universal de muitos dos princípios discutidos.

É fundamental reconhecer que o campo da qualidade de software encontra-se em constante processo de transformação, com o surgimento contínuo de novas metodologias, ferramentas e padrões regulatórios. A tendência é que as normas atualmente vigentes — como as da ISO e da ABNT — passem por revisões, refletindo as mudanças tecnológicas e organizacionais que se desenham no horizonte.

Comparações entre empresas que adotam práticas formais de qualidade e aquelas que negligenciam tais diretrizes indicam claramente os benefícios da adesão a padrões internacionalmente reconhecidos. Assim, investir em qualidade de software configura-se não apenas como uma ação corretiva, mas como um diferencial competitivo com impacto direto sobre a sustentabilidade dos negócios.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **Comitês técnicos da ABNT**. 2024. Disponível em: <https://abnt.org.br/normalizacao/comites-tecnicos/>. Acessado em: Abr. 2024.

AL-DOORI, J. A. **The impact of supply chain on performance in automotive industry: Empirical evidence**. 2019. Disponível em: <https://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/2835>. Acessado em: Abr. 2024.

EMBROKER. **Cyberattack statistics**. 2019. Disponível em: <https://www.embroker.com/blog/cyber-attack-statistics/>. Acessado em: Abr. 2024.

FENNER, G *et al.* **Um modelo para suporte ao gerenciamento de qualidade de software com base na dinâmica de sistemas**. 2021. Disponível em: <https://revistasg.emnuvens.com.br/s-g/article/view/1625>. Acessado em: Abr. 2024.

KRASNER, H. **The Cost of Poor Software Quality (CPSQ) in the US: A 2020 Report**. 2021. Disponível em: <https://www.it-cisq.org/the-cost-of-poor-software-quality-in-the-us-a-2020-report/>. Acessado em: Abr. 2024.

PEREIRA, A. V. L.; SOUSA, L. G. **Tecnologia da informação nas operações de gestão de estoques: estudo de caso com empresas de diferentes segmentos**. 2022. Disponível em: <https://fateclog.com.br/anais/2022/7-12-1-SM.pdf>. Acessado em: Abr. 2024.

REIS, J. F. X.; MATTOS, R. S. **A importância dos softwares de logística na contribuição da eficiência na linha de produção**. 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/a-importancia-dos-softwares-de-logistica-na-contribuicao-da-eficiencia-na-linha-de-producao/>. Acessado em: Abr. 2024.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9ª ed. São Paulo/SP: Pearson Prentice Hall, 2011.

SOUSA, A *et al.* **A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos**. 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>. Acessado em: Abr. 2024.